

YURIY FEDKOVYCH CHERNIVTSI NATIONAL UNIVERSITY
in cooperation with
National Academy of Sciences of Ukraine
Institute of Cybernetics NAS Ukraine
Taras Shevchenko National University of Kyiv
National Technical University of Ukraine
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Proceedings of the Fourteenth International Conference on

**«INFORMATICS AND COMPUTER
TECHNICS PROBLEMS»**

(PICT – 2025)

13 – 15 November, 2025, Chernivtsi, UKRAINE

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

**«ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ»
(ПІКТ – 2025)**

Праці XIV Міжнародної науково-практичної конференції

**ЧЕРНІВЦІ
13 – 15 ЛИСТОПАДА, 2025**

Чернівці

Технодрук

2025

УДК 004(082)

П-78

Проблеми інформатики та комп'ютерної техніки: праці XIV Міжнародної науково-практичної конференції (ПКТ – 2025), присвяченої 85-й річниці від дня народження проф. Кириченка М.Ф. м. Чернівці, 13–15 лист. 2025. Чернівці : Технодрук, 2025. 204 с.

ISBN 978-617-8034-69-6

Програмний комітет:

Співголови

Білокурський Р.Р. проф. (Україна, Чернівці)
Крак Ю.В., проф. (Україна, Київ)

Члени комітету

Азаров О.Д., проф. (Україна, Вінниця)
Байер Г., проф. (Німеччина, Цвікау)
Бармак О.В., проф. (Україна, Хмельницький)
Абабій В., проф. (Молдова, Кишинів)
Граур А., проф., (Румунія, Сучава)
Гребеннік І.В., проф. (Україна, Харків)
Григорків В.С., проф. (Україна, Чернівці)
Дейбук В.Г., проф. (Україна, Чернівці)
Дивак М.П., проф. (Україна, Тернопіль)
Добровольський Ю.Г., проф. (Україна, Чернівці)
Крістіа Д., проф., (Румунія, Ясси)
Кушнір Р.М., проф. (Україна, Львів)
Куц Р. проф., (США, Ньюхевен)
Мельник А.О., проф. (Україна, Львів)
Наконечний О.Г., проф. (Україна, Київ)
Пікієвич П., проф., (Польща, Д.-Гурнича)
Ситніков В.С., проф. (Україна, Одеса)
Станушек М., проф., (Польща, Краків)
Тарасенко В.П., проф. (Україна, Київ)
Ушенко Ю.О., проф. (Україна, Чернівці)
Федасюк Д.В., проф. (Україна, Львів)
Філіпова Л. PhD, (Словаччина, Братислава)
Хаас В., проф., (Чехія, Прага)
Хіміч О.М., проф. (Україна, Київ)
Чикрій А.О., проф. (Україна, Київ)
Шрайнер В., проф., (Австрія, Лінц)
Ясній П.В., проф. (Україна, Тернопіль)
Якоб Ф., проф., (Словаччина, Кошице)

Організаційний комітет:

Голова

Остапов С.Е., проф.

Заступники голови

Баловсяк С.В., доц.,
Малик І.В., проф.,
Угрин Д.І., проф.

Члени оргкомітету

Руснак М.А. – вчений секретар,
Антонюк С.В., Воробець Г.І.,
Газдюк К.П., Дрінь Я.М.,
Кириченко О.Л., Кириченко О.О.,
Коцур М.П., Лазорик В.В.,
Стецько Ю.П., Танасюк Ю.В.,
Тимофієва Є.М., Філіпчук О.І.,
Фратавчан В.Г., Яковлева І.Д.

ISBN 978-617-8034-69-6

© Чернівецький нац. ун-т, 2025

© ПБКФ "Технодрук", 2025

СКИДАН В.Г. ДРІНЬ Я.М. АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТРИВАЛОСТІ КОРИСТУВАННЯ МОБІЛЬНИМ ДОДАТКОМ НА ОЦІНКУ	178
ТОДОРЯН А.В. ДРІНЬ Я.М. ОЦІНЮВАННЯ СЕРЕДНЬОГО ДОХОДУ НАСЕЛЕННЯ	180
УКРАЇНЕЦЬ Д. І., ДРІНЬ Я. М. ІНТЕРВАЛЬНІ ПРОГНОЗИ НАВАНТАЖЕННЯ СЕРВЕРІВ У ХМАРНИХ СИСТЕМАХ.....	181
ФЛАТОВ Н.Ю., ДРІНЬ Я.М. ЧИСЛОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБІРКИ В АНАЛІЗІ ТРАФІКУ ВЕБ-САЙТУ.....	183
ХАЛАШ В.І., ДРІНЬ Я.М. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕЙТИНГУ НА ЦІНУ ІГОР НА ПЛАТФОРМІ STEAM.....	184
ШЕВЧУК К. М., ДРІНЬ Я. М. АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЧАСУ ВІДПОВІДІ ВЕБ-ДОДАТКА ЗАЛЕЖНО ВІД НАВАНТАЖЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ ...	186

СЕКЦІЯ 8

КОМП'ЮТЕРИЗОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ 188

ГЕРМАН Ю.В., КРУЛКОВСЬКИЙ О.В., ВЕРИГА А.Д. АВТОНОМНА СИСТЕМА ОБРОБКИ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ РАДІОСИГНАЛІВ	188
М. КАСІЯНЧУК , Ю. КАСІЯНЧУК , М. ПАВЛЕНКО · М. РУСНАК, П. ФОЧУК, Ю. ЧАЛАПЧІЙ РЕКРЕАЦІЙНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ПРИЛАДІВ, ПОТЕНЦІЙОВАНИХ ТЕЛУРИДОМ КАДМІЮ	190

СЕКЦІЯ 9

КІБЕРБЕЗПЕКА..... 193

БАЛОВСЯК С.В., ГНАТЮК Ю.А. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА ДЛЯ ПЕРЕДАВАННЯ ТА МАСШТАБУВАННЯ ЦИФРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ.....	193
ДЕНИСЮК В.М. МЕТОДОЛОГІЯ ТА АРХІТЕКТУРА ІНТЕГРАЦІЇ ML РІШЕННЯ В SIEM.....	195
ЛИТВИНЕНКО Б.В. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ОБ'ЄКТІВ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ.....	196
СОКОЛ В.Є. ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ LDPC-КОДІВ У РАДІОСТАНЦІЯХ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ .	198
ШЕСТАК Я.І., Є.О. ЗАВГОРОДНЯ Є.О., КРИВОРУЧКО О.В., ЦЮЦЮРА М.І. ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ МАШИН ДЛЯ АПРОБАЦІЇ СИСТЕМ КІБЕРЗАХИСТУ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ	200

2. Great Scott Gadgets. HackRF One: documentation / API reference [Електронний ресурс]. — URL: <https://greatscottgadgets.com/hackrf/> (дата звернення: 05.11.2025).

3. NDJSON — Newline-Delimited JSON [Електронний ресурс]. — URL: <http://ndjson.org/> (дата звернення: 05.11.2025).

4. Souryal M., Ranganathan M., Mink J., El Ouni N. Real-Time Centralized Spectrum Monitoring: Feasibility, Architecture, and Latency [Електронний ресурс]. — Gaithersburg, MD: NIST, 2015. — URL: https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=918631 (дата звернення: 05.11.2025).

УДК 616.314-089.23.843 378.147.016:[61:340.6]

**М. КАСІЯНЧУК^{1,4}, Ю. КАСІЯНЧУК^{1,4}, М. ПАВЛЕНКО³,
М. РУСНАК¹, П. ФОЧУК¹, Ю. ЧАЛАПЧИЙ⁵**

¹Буковинський державний медичний університет (Україна)

²Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна)

³НАПО кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії (Україна)

⁴Приватна спеціалізована медична практика, м.Чернівці (Україна)

⁵Спеціалізована комп'ютерна практика „Каскад”, м.Чернівці (Україна)

РЕКРЕАЦІЙНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МОБІЛЬНИХ ПРИЛАДІВ, ПОТЕНЦІЙОВАНИХ ТЕЛУРИДОМ КАДМІЮ

Експериментально визначали доцільність застосування приладів ендоскопії та перкусіоскопії панорамної радіовізіографії на фоні дії травматичного фактору на біологічну тканину при оперативному втручанні у кон'юнктивному використанні приладу мобільного зв'язку на платформі Android.

Проведено експериментальну операцію дентальної імплантації у кон'юкції з консервацією збереженого кореня приладом для ендоскопії та перкусіоскопії. Для контролю позиціонування оперативного, візуально обмеженого доступу використовували ендоскоп, інтегрований з мобільним телефоном на платформі Android.

Рис.1. Конструктивні особливості приладу „перкусіоскоп”.

Рис.2. Прилад ендоскоп-андроїд

Результати експерименту порівнювали з результатами, отриманими в системах, інтегрованих з стаціонарним комп'ютером під управлінням ОС Windows. Ефективність ендоскопії запропонованим методом становила 92%. Пропонований нами підхід дозволяє попередити прояв солітона у кістковій тканині, що особливо актуально в умовах відсутності доступу до стаціонарних стоматологічних приладів.

Застосування приладів ендоскоп, медичний навігатор типу «Навігатор ЮК-А» на платформі Android.

Визначалась доцільність інтегрування приладу медичної навігації на платформі Android із стандартизованою стоматологічною установкою з позиції ергономіки роботи лікаря-імплантолога.

Дослідження включало аналіз двох наборів даних (n = 30) та (n = 90). Ознакою для порівняння слугував кількісний індекс стану кісткової тканини

Для первинної оцінки відмінностей між групами застосовано непараметричний дисперсійний аналіз за Крассел–Уоліссом (Kruskal–Wallis), оскільки дані мали дискретний, а не нормальний розподіл. Для візуалізації використано коробчасті діаграми (boxplot). Параметри точності позиціонування та клінічні спостереження (інтервал між платформою імплантату та окістям, поведінка кісткової тканини під навантаженням) були опубліковані в [2]. Нульова гіпотеза H_0 - дані у групах походять з одного розподілу з однаковою медіаною. Рівень значущості $\alpha = 0.05$.

Рис.3 Аналіз мотивації лікаря-стоматолога експерта (об'єм вибірки - 120) в індустріально розвинутих країнах до запропонованих методів діагностики (експертизи)(%).

Рис.4 Порівняльна характеристика

Для даних з рис. 3 одержали $p\text{-value} = 5.267e-09$, що значно менше, ніж рівень значущості 0,05, тому сміливо відхиляємо основну гіпотезу. На коробчастій діаграмі бачимо відмінність в медіанах двох вибірок.

Отже, запропонований підхід оптимізує процес оперативного втручання і рекомендований до клінічного застосування з метою збереження коміркового відростка і створення максимально сприятливих умов для реалізації власного остеогенного потенціалу людини. Застосування мобільних пристроїв під управлінням ОС Android в актуальне у зв'язку з розвитком телекомунікаційних технологій та реаліями сьогодення. Апробація приладу «Навігатор ЮК-А», у кон'юкції с приладами супроводу визначає, перспективи його застосування у стоматології, створення роботизованих систем у медицині.

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ

1. Ewers R., Schicho K., Undt G., Wanschitz F., Truppe M., Seemann R., et al. Basic research and 12 years of clinical experience in computer-assisted navigation technology: a review. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 2005;34(1):1-8. doi: [10.1016/j.ijom.2004.03.018](https://doi.org/10.1016/j.ijom.2004.03.018)
2. Zoeller J., Kasiyanchuk M., Fochuk P. Conservation method of bone adaptive opportunities during oral osteoplastic surgical intervention. In: Conference proceedings International Osteology Symposium in Monaco; 2016 Apr 21-23; Monaco. Monaco: Osteology Foundation, Switzerland; 2016, p. 143.
3. Zoeller J., Ostapov S., Kasiyanchuk Y., Pshenichka P., Kasiyanchuk M., Fochuk P. Medical navigation as a method of minimize posteriori error in oral osteoplastic surgical intervention. In: Proceedings of the Forth International Conference Informatics and computer technics problems (PICT-2015); 2015 May 26-29; Chernivtsi. Chernivtsi; 2015, p. 81-3.

4. Horowicz G., applicant; Horowicz G., patent owner. Dental Guiding System and Method. Patent US № WO/2015/107520. 2015 Jul 23.

5. Руснак М.А., Фочук П.М., Касіянчук Ю.М. Ергономіка приладів ендоскопії та комп'ютерного супроводу аспекті доклінічних та клінічних досліджень. В: Матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. Проблеми інформатики та комп'ютерної техніки (ПІКТ-2016); 2016 Тра 21-24; Чернівці: Родовід; 2016, с. 20.

6. Касіянчук Ю.М., Пшенічка П.Ф., Касіянчук М.В., винахідники; Касіянчук ЮМ, Пшенічка ПФ, Касіянчук МВ, патентовласники. Прилад "Навігатор ЮК" для визначення позиціювання інструменту чи імплантату при оперативних втручаннях. Патент України № 68641. 2012 Кві 10.

7. Пшенічка П.Ф., Остапов С.Е., Фочук П.М., Касіянчук Ю.М. Методологічні аспекти навчального процесу та технології медичної навігації в клініці стоматології. Новини стоматології. 2013;1:99-102.

**«ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАТИКИ ТА КОМП'ЮТЕРНОЇ ТЕХНІКИ»
(ПІКТ – 2025)
Праці XIV Міжнародної науково-практичної конференції**

**ЧЕРНІВЦІ
13 – 15 ЛИСТОПАДА, 2025**

Видання містить праці учасників XIV Міжнародної науково-практичної конференції
«Проблеми інформатики та комп'ютерної техніки» (ПІКТ–2025).

Редакційна колегія: Остапов С.Е., Руснак М.А., Лазорик В.В.
Комп'ютерний набір та верстка: Руснак О.В.
Відповідальний за випуск: Остапов С.Е.

Папір офсетний. Формат 60x84/8.
Ум. друк. арк. 23,71. Вид. №25-15. Зам. № 37. Тираж 75 прим.
Видавець та виготівник: ПБКФ «Технодрук»
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК №1841 від 10.06.2004 р.
58000, м. Чернівці, вул. І. Франка, 20, оф.18, тел. (0372) 55-05-85